

About me

Discente mediador

Quem sou eu?

Identificação

Discente mediador.
25 anos de idade.
Técnico em Segurança do Trabalho - XXX 2018
Bacharel XXX - YYY 2021
Graduando em XXX - YYY - atual

Localização

Anonimizado

Formação

Técnico em Informática -
Instituto XXX - 2023 -
2024

Desenvolvedor Web Jr -
XXX - atual

Dificuldades Durante a Disciplina

1

Como iniciar?

Estou com
dúvida

3

Meu código
deu erro

2

4

Preciso de
auxílio

Vamos Começar